

МАРКАЗИЙ ОСИЁ КОММУНИКАЦИЯ ТИЗИМИДА СУВ ЙЎЛЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ ЯНГИ ДАВР ТАРИХШУНОСЛИГИГА ДОИР БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Каримов Яшин Абдушарипович

Урганч ДУ “Тарих” кафедраси т.ф.б.ф.д. (PhD) доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623650>

Марказий Осие коммуникация тизими ва сув йўллари тарихи масаласини ўрганилганлик даражасига баҳо бериш бир мунча мураккабликларга эга. Бу бир томондан, сув йўлларининг коммуникация тизимидаги аҳамияти ва ўрнига бағишланган махсус тадқиқотларнинг камлиги, иккинчи томондан танланган мавзуга тегишли умумий маълумотларни ўз ичига олган илмий нашрларнинг кўлами кўплиги билан изоҳланади. Марказий Осие коммуникация тизими ва сув йўллари тарихига бағишланган тадқиқотлар, қадимги давр ва ўрта асрлар даври сув йўлларини, бу ўзига хос коммуникация тизимининг минтақанинг сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқалари ривожига тутган ўрни масалаларини ўрганиш асосан XIX асрда бошланди ва ҳозиргача давом этмоқда. Тадқиқотларнинг хусусиятидан ва нашр қилиниши даражасидан келиб чиқиб, мавзунинг ўрганилишини қуйидаги хронологик даврларга бўлиб чиқиш мумкин: 1) XIX асрнинг охири–XX аср бошлари; 2) XX асрнинг 20-80-йиллари; 3) Мустақиллик даврида мавзунинг ўрганилиши; 4) Хориж тарихшунослигида муаммонинг талқини.

Юқоридаги хусусиятлардан келиб чиқиб, мустақиллик даврида мавзунинг тадқиқ қилинишини алоҳида кўриб чиқамиз. XX асрнинг охири–XXI асрнинг бошлари Марказий Осиенинг коммуникация тизимини ўрганишда қатор ютуқлар қўлга киритилди. Айниқса, Буюк ипак йўли тарихини ўрганишга қатта эътибор қаратилди. Бу даврда минтақавий аҳамиятга эга сув йўллари, кечувлар ва улар бўйида жойлашган қалъалар, кемачилик тарихи билан боғлиқ масалаларни ёритишга хизмат қилган бир қанча илмий асарлар ҳам яратилди, диссертация ишлари ҳимоя қилинди. Улар ичида академик Э.В.Ртвеладзенинг тадқиқотлари алоҳида ўрин тутди. Бу олим томонидан Буюк ипак йўли тарихига бағишлаб яратилган йирик монографик асар [Э.В.Ртвеладзе: 280] ҳамда Марказий Осиеда давлатчилик, цивилизация тарихи ва маданияти масалалари акс этган асари [Э.В.Ртвеладзе: 288] ана шундай ишлар сирасига киради. Э.В.Ртвеладзенинг бир қатор илмий мақолаларида [Э.В.Ртвеладзе: 20–27] ҳам биз ўрганаётган мавзуга тегишли муҳим маълумотлар мавжуд. Уларда Амударёнинг юқори ва ўрта оқими ҳавзаси қадимги маданиятлари тарихи, умуман Окс цивилизацияси билан боғлиқ муҳим маълумотлар келтириб ўтилган.

Амударё ва Орол денгизининг минтақа коммуникация тизимида тутган ўрни ёритиб ўтилган асарлар ичида муаллифлар жамоаси томонидан тайёрланган “История цивилизации Хорезма” монографиясини алоҳида қайд этиб ўтиш керак. Унда биз тадқиқ этаётган мавзуга тегишли қимматли маълумотлар келтириб ўтилган [М.Ш.Кдырнийазов: 286].

Биз ўрганаётган мавзунинг айрим жиҳатлари бошқа бир қатор олимларнинг йирик монографик асарларида [Р.Х.Сулейманов: 343; Ш.Б.Шайдуллаев: 127], турли илмий журналларда [В.Н.Ягодин: 99-106; В.Н.Ягодин: 3-5; Т.Сафаров: 117-119] ва илмий

тўпламларда нашр этилган мақолаларида [А.Анарбаев: 67-70; Ш.Камолиддин: 44-48; Л.М.Сверчков: 185-193] ҳам қисман ўз аксини топган.

Марказий Осиё коммуникация тизими тарихи, унда сув йўлларининг тутган ўрни масаласи илк бор Ў.Мавлонов томонидан олиб борилган тадқиқотларда ўз аксини топди. Бу тадқиқотчининг йирик монографик асарида минтақанинг қадимги давр ва ўрта асрлардаги алоқа савдо йўллари тизими тарихи кенг қўламда ёритиб берилган [Ў.Мавлонов: 432]. Бу монографияда, шунингдек, минтақанинг йирик дарёлари орқали ўтган сув йўлларида кемачилик тарихи, кечувлари фаолияти билан боғлиқ бир қатор маълумотлар келтириб ўтилган [Ў.Мавлонов: 216-250]. Ў.Мавлоновнинг бир қанча илмий мақолалари [Ў.Мавлонов: 83-93] ҳам биз ўрганаётган масала мавзу тарихшунослигини бойитишга катта ҳисса бўлиб қўшилди.

Ўзбекистонлик тарихчи олима О.П.Кобзева тадқиқотларида ҳам минтақа коммуникация тизими, хусусан Буюк ипак йўли билан боғлиқ масалалар ёритиб берилди. Улар қаторида олиманинг йирик монографик нашрлари [О.П.Кобзева: 46; О.П.Кобзева: 160; О.П.Кобзева: 140] ва айрим мақолаларини айтиб ўтиш мумкин [О.П.Кобзева: 44-57; О.П.Кобзева: 46-48; О.П.Кобзева: 44-45].

Мустақиллик йилларида бошқа кўплаб тадқиқотчилар ҳам минтақа коммуникация тизими, йирик дарёлар ҳавзаларидаги шаҳарлар, қалъалар тарихи билан боғлиқ мақолаларни нашр этдилар. Улар ичида Ф.Очилдиевнинг монографиясида XIX аср охири–XX аср бошларида Сурхондарё сув йўлида қайиқларда юк ташиш, Амударёда кемачилик ва Амударё флотилияси тарихига оид маълумотлар келтириб ўтилган [Ф.Б.Очилдиев: 146-147].

Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг таниқли мутахассисларининг кўплаб мақолаларида ҳам мавзуга тегишли маълумотлар мавжуд [Р.Сулейманов: 213-216; Т.Абдуллаев: 10-11; Д.Алимова, Э.Ртвеладзе, У.Абдурашулов: 9-13; И.Наджафова: 80-85].

Биз ўрганаётган масаланинг айрим жиҳатлари бир қатор диссертация ишларида ҳам қисман кўриб ўтилган. Бу жиҳатдан олганда таниқли тарихчи олимлар Ш.С.Камалиддинов [Ш.С.Камалиддинов: 51] ва Ў.Мавланов [У.М.Мавланов: 46] томонидан ҳимоя қилинган диссертациялардаги маълумотлар мавзу тарихшунослигини бойитишга салмоқли ҳисса қўшди. Улар минтақа коммуникация тизими, йирик дарёлар ва уларда кемачилик, кечувлар, дарё ҳавзаларидаги шаҳарлар, қалъалар ва бандаргоҳлар тарихини ёритишга хизмат қилган кўплаб маълумотларга эғалиги билан ажралиб туради.

Ўзбекистонлик бошқа тадқиқотчилар томонидан ҳимоя қилинган докторлик [О.П.Кобзева: 46; А.Анарбаев: 155] ва номзодлик [З.А.Саидбобаев: 20-27; Ф.Б.Очилдиев: 29; Т.Т.Сафаров: 29] диссертацияларда ҳам биз ёритаётган мавзуга тегишли айрим маълумотлар келтириб ўтилган.

Ўзбекистонда [Ш.Б.Шайдуллаев: 127; Великий шелковый путь. Культура и традиции. Прошлое и настоящее; Буюк ипак йўли ва Фарғона водийси; Э.В.Ртвеладзе: 280], Марказий Осиё ва қўшни минтақаларда ўтказилган халқаро миқёсдаги илмий анжуманларда [Центральная Азия: вчера, сегодня, завтра. Диологи цивилизаций на Великом Шелковом пути; «Дорога Страбона» как часть Великого шелкового пути] ҳам Амударё ва Сирдарё сув йўли билан боғлиқ айрим маълумотлар мавжуд. Лекин бу йўналишдаги ишлар кам сонли бўлиб, уларда ушбу масаланинг фақатгина умумий жиҳатлари ёритилган холос.

Марказий Осиё коммуникация тизимининг муҳим таркибий қисмини ташкил этган, минтақанинг ижтимоий сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаётида муҳим ўрин тутган йирик дарёлари орқали ўтган сув йўлларини тарихи тарихшунослиги бўйича шуни қайд этиш керакки, бу масала бўйича яхлит илмий мавзу сифатида жиддий илмий изланишлар олиб борилмади. Мавзуга тегишли маълумотлар кўплаб монографик асарлар ва мақолаларда учрасада, Марказий Осиёнинг сув йўллари, унинг минтақа коммуникация тизимида тутган ўрни билан боғлиқ муаммолар яхлит монографик тадқиқот тарзида, диссертация мавзуси сифатида ўрганилмади.

Шуниси этиборлики, қадимги давр ва ўрта асрларда Марказий Осиё минтақасидаги карвон йўллари Амударё, Сирдарё ва бошқа йирик дарёлар ҳавзаларида жойлашган шаҳарлар, қалъалар ва бошқа аҳоли пунктлари орқали ўтган, дарё кечувларидан кесиб ўтган. Бу карвон йўллари ва сув йўлларини ягона коммуникация тизими тарзда кўришга имкон берувчи муҳим хусусиятдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. «Дорога Страбона» как часть Великого шелкового пути: Материалы международной конференции. Баку, 28–29 ноября 2008. – Самарканд–Ташкент, 2009.
2. Абдуллаев Т. Водные пути и транспорт в древнем и средневековом Хорезме (письменные источники) // Приаралье на перекрестки культур: Тезисы докладов Международного симпозиума и второго полевого семинара “Археология древнего Ташкырманского оазиса”. – Нукус, 2007. – С.10-11.
3. Алимова Д., Ртвеладзе Э., Абдурасулов У. Средняя Азия–Закавказье–Рим: О значении водного пути по Амударье через Каспийское море в Закавказье // «Дорога Страбона» как часть Великого шелкового пути: Материалы международной конференции. Боку, 28–29 ноября 2008 г.– Самарканд–Ташкент, 2009. – С. 9–13.
4. Анарбаев А. Великий шелковый путь и путешествие Сюань Цзяня в Среднюю Азию // ОНУ. –Тошкент, 1999. –№ 5-6. –С. 67-70.
5. Анарбаев А. Фарғонанинг антик ва ўрта асрлар даври шаҳар маданияти.: Маъруза шаклидаги докторлик диссертацияси. –Тошкент: ФА Археологик тадқиқотлар институти, 2013. –155 б.
6. Буюк ипак йўли ва Фарғона водийси: Республика илмий-амалий анжумани материаллари. –Тошкент, 2004.
7. Великий шелковый путь. Культура и традиции. Прошлое и настоящее: Материалы научно-теоритической конференции. –Ташкент, 2006;
8. Камалиддинов Ш.С. Историческая география Тохаристан и Южного Согда по арабоязычным источникам IX–нач. XIII вв.: Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. – Ташкент: ИВ АН РУз. 1993. –51 с.
9. Камалиддин Ш. Древние гидротопонимы Средней Азии // Мозийдан садо. –Тошкент, 2006. –№ 2 (30). –С. 44-48.
10. Кдырнязов М.Ш. и другие. История цивилизации Хорезма. – Нукус: Qaraqalpagistan. 2017. – 286 с.
11. Кобзева О.П. Великий Шелковый путь: анализ проблем изучения и перспектив возрождения.: Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН РУз, 2010. – 46 с.
12. Кобзева О.П. Великий Шелковый путь: истори и современность. –Ташкент: Фаң, 2005. –132 с.

13. Кобзева О.П. История изучения Великого Шелкового пути во второй половине XIX–начала XX вв. –Ташкент: Zar Qalam, 2006. –160.
14. Кобзева О.П. Сотрудничество узбекских и японских ученых в изучении Великого Шелкового пути // O‘zbekistan tarixi. –Ташкент, 2006. –№ 2. –С. 44-57.
15. Кобзева О.П. Узбекистан и ЮНЕСКО: возражая традиции Великого Шелкового пути // Вестник НУУз. –Ташкент, 2007. –№ 4. –С. 46-48.
16. Кобзева О.П., Джалилов О.З. Страницы истории Великого Шелкового пути: шелк, специи и чай. –Ташкент, 2013. –140 с.
17. Кобзева О.П. Морской Шелковый путь в составе Великого Шелкового пути // Республика ёш олимлари илмий тўплами. –Ташкент, 2008. –С. 44-45.
18. Мавланов У.М. Коммуникации и торговые пути в Средней Азии: формирование и этапы развития.: Автореф. дисс. ... докт. ист. наук.–Ташкент: ИИ АН РУз, 2009. – 46 с.
19. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. –Тошкент: Академия, 2008. –432 б.
20. Мавлонов Ў. Ўрта Осиёнинг қадимги алоқа-савдо муносабатларида сув йўлларининг тутган ўрни // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – Тошкент, 2007. –№ 2-3. –Б. 83-93.
21. Наджафова И. О роли Каспия в международной торговле // «Дорога Страбона» как часть Великого шелкового пути: Материалы международной конференции. Боку, 28–29 ноября 2008 г. – Самарканд-Ташкент, 2009. –С. 80-85.
22. Очилдиев Ф.Б. XIX-XX аср бошларида Жанубий Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ҳаёт (Сурхон воҳаси мисолида): Тарих фанлари номзоди ... дисс. автореферати. – Тошкент: ЎзМУ, 2006. – 29 б.
23. Очилдиев Ф.Б. Сурхон воҳаси бекликларидаги ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар (XIX асрнинг иккинчи ярми–XX аср бошлари). –Тошкент: ABU MATBUOT KONSALT, 2008. – Б. 146-147.
24. Роль города Самарқанда в истории мирового культурного развития: Материалы Международного научного симпозиума, посвященного 2750-летию города Самарқанда. –Ташкент-Самарқанд: Фан, 2007.
25. Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. –Ташкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 1999. –280 с.
26. Ртвеладзе Э.В. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. –Ташкент: УМЭД, 2005. –288 с.
27. Ртвеладзе Э.В. Переправы и дороги Бактрии // Эхо истории. –Ташкент, 2003. – № 3-4. – С. 20-27.
28. Саидбобаев З.А. Европада Ўрта Осиёга оид тарихий-картографик маълумотлар (XVI–XIX асрлар): Тарих фанлари номзоди ... дисс. автореферати. –Тошкент: ФА ШИ, 2004. –26 б.
29. Сафаров Т. Амударёда кемачилик ва юк ташиш // Жамият ва бошқарув. –Тошкент, 2008. –№ 2. –117-119.
30. Сафаров Т.Т. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Ўрта Осиё савдо йўллари.: Тарих фанлари номзоди ... дисс. автореферати.–Тошкент: ЎзМУ, 2009.–29 б.
31. Сверчков Л.М. Сырдарьинская степь: пути и переправы // Трансоксиана–Мавераннахр. –Ташкент: Изд. Журнала SAN’AT, 2007. – С. 185-193.
32. Сулейманов Р. К интерпретации живописи северной стены дворца Самарқанда VII века // Роль города Самарқанда в истории мирового культурного развития: Материалы

- Международного научного симпозиума, посвященного 2750-летию юбилею города Самарканда. –Ташкент-Самарқанд: Фан, 2007. – С. 213-216.
33. Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. Проблемы цивилизации Узбекистан VII в до н.э. – VII в н.э. –Ташкент: Фан, 2000. – 343 с. и илл.
34. Шайдуллаев Ш.Б. Северная Бактрия в эпоху раннего железного века / Цивилизация Турана–Мавераннахра. –Тошкент: Халқ Мероси, 2000. Вып. IV. – 127 с.
35. Формирование и развитие трасс Великого шелкового пути в Центральной Азии в древности и средневековье: Тезисы докладов международного семинара ЮНЕСКО. Самарканд, 1-6 октября 1990 г.–Ташкент: Фан, 1990.
36. Центральная Азия: вчера, сегодня, завтра. Диалоги цивилизаций на Великом Шелковом пути: Материалы международной научной конференции. Бишкек, 26-27 сентября 2001 г. –Бишкек, 2002-2003. Вып. 1-2.
37. Ягодин В.Н. Древние кочевники Арало-Каспия на Великом шелковом пути // Вестник Каракалпакского Отделения АН РУз. –Нукус, 1994. –№ 2.–С. 99-106.
38. Ягодин В.Н. Индия и Хорезм в древности (К вопросу историко-культурных связей) // Вестник ККО АН РУ. № № 1-2, 3. – Нукус, 1997.